

**BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING MEDIAKOMPETENTLIGINI
RIVOJLANTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING
DOLZARBLIGI**

Turg'unboyev Biloliddin Shuxratjon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti,

Boshlang'ich ta'lim uslubiyoti kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10570406>

Bugungi keskin raqobatchilik va iqtisodiy globallashuv sharoitida oliy ta'lim tizimida tayyorlanayotgan kadrlarning tayyorgarlik sifati, ularning salohiyati va raqobatbardoshligini oshirish kabi masalalar o'tkir muammoga aylanmoqda. Buning ustiga, mamlakatimiz ta'lim tizimida, xususan oliy ta'lim tizimida kadrlar tayyorlashning erishilgan darajasi xalqaro maydonda e'tirof etildi, degan fikr-mulohazalar bilan chegaralanib qolmasdan, uning sifat jihatlarini yanada oshirish yo'lida to'xtab qolmasligimiz, bu boradagi ishlarimizni yanada yangi bosqichga ko'tarishimiz lozimdir.

Respublikamizda ta'lim sohasini ayniqsa, pedagogik ta'lim sohasini yanada rivojlantirish, har tomonlama barkamol avlodni shakllantirishga bugungi kunda har qachongidan ham katta e'tibor qaratilayotganligi hech kimga sir emas.

Prezidentimizning "Pedagogik ta'lim sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2020 yil 27 fevraldagi PQ -4623-sonli qaroriga muvofiq oliy pedagogik ta'lim sohasidagi islohotlarning rivojlanyotganligi hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 6 apreldagi 188-sonli "Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorining qabul qilinishi ushbu yo'nalishdagi islohotlarning mantiqiy davomi sifatida muhim amaliy ish bo'lganligini e'tirof etish zarur.

Mazkur masalalar bugungi kunda oliy ma'lumotli kadrlarga nisbatan mehnat bozorida yuzaga kelgan vaziyat, xalqaro globallashuv jarayonlari kuchayishi natijasida innovasion iqtisodiyotni barpo etish yo'lida bajarilishi lozim bo'lgan chora-tadbirlar natijasida o'ta muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning "Yana bir muammoni hal etish o'ta muhim hisoblanadi: bu pedagoglar va professor-o'qituvchilar tarkibining professional darajasi, ularning maxsus bilimlaridir. Bu borada ta'lim olish, ma'naviy ma'rifiy kamolot masalalari va haqiqiy qadriyatlarini shakllantirish jarayonlariga faol ko'mak beradigan muhitni yaratish zarur" – deb aytgan fikrlari muhim ahamiyat kasb etadi.

XXI asrda jahon miqyosida ta'lim barqaror taraqqiyotni ta'minlovchi asosiy omil sifatida e'tirof etilib, 2030 yilgacha belgilangan xalqaro ta'lim konsepsiyasida "Butun hayot davomida sifatli ta'lim olishga imkoniyat yaratish" dolzarb vazifa sifatida belgilandi. Bu uzluksiz ta'lim tizimida va butun hayot davomida har bir shaxsning ijodiy va tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga yo'naltirilgan zamonaviy axborot-kommunikatsiya va masofaviy o'qitish texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatini kengaytirdi. Mustaqillik yillarida zamonaviy talablar asosida ta'lim sifatini oshirish, kreativ usullarni qo'llash orqali ta'lim berish, ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, o'quv dasturlari, o'quv- metodik adabiyotlarini xalqaro talablar asosida yangilash, o'quv jarayoniga ilg'or pedagogik va axborot texnologiyalarini joriy etish kabi ishlarga alohida e'tibor qaratildi.

Ta'lim sohasida amalga oshirilgan keng qamrovli islohotlar natijasida axborot- kommunikatsiya va masofaviy o'qitish texnologiyalarini hamda o'qitishning interfaol metodlarini qo'llashga sharoitlar yaratildi. Umuman olganda bugungi kunda uzluksiz ta'lim tizimini boshqarish, yangi innovasion texnologiyalarini tubdan qayta ko'rib chiqishni taqozo etmoqda. Chunki, shu kunga qadar davom etib kelayotgan Yan Amos Komenskiy tomonidan taklif etilgan sinf-dars shaklining ahamiyat pasayib borayotganligi sezilmoqda. Sinf-dars shakli individuallashtirish, kreativ usullar va ijodiy potensialni kuchaytirish, shaxsiy qiziqishlarni inobatga olishda o'zlik qilishi mumkin. Shuning uchun ham hozirgi kunda an'anaviy ta'lim shakllari bilan birgalikda masofaviy o'qitish texnologiyalari keng joriy etilayotganligi ahamiyatlidir.

Raqamli texnologiyalar shaxsiylashtirilgan ta'limni osonlashtirishi mumkin, masalan, talabalar ma'lum bir ta'lim yo'lini tanlashga qaror qilishlari mumkin. Ular hamkorlikda o'rganish imkonini berishi mumkin, bunda bilim qurilishi o'zaro ta'sir va muzokaralar natijasidir. Raqamli texnologiya o'qituvchilar tomonidan analitik ta'lim jarayonini qo'llabquvvatlovchi ma'lumotlarni to'plash uchun ham foydalanishi mumkin.

Raqamli texnologiya, shuningdek, ijtimoiy tarmoq tizimlari orqali talabalarga tengdoshlari bilan muloqotda bo'lish, fikr almashish, forumlar o'tkazish, onlayn konferensiyalar orqali birgalikda o'rganish, bahsmunozaralar o'tkazishga yordam beradi. Bu o'qituvchilar o'z darslariga texnologiyani integratsiya qilishni tanlashlari mumkin bo'lgan turli qiziqarli amaliyotga asoslangan sabablarga ishora qiladi.

Raqamli pedagogika - bu bilimlarni birgalikda rivojlantirishdir.

Raqamli pedagogika muammoni hal qilishdan ko'ra kamroq mazmunli o'rganishni rejalashtirishni o'z ichiga oladi. Ushbu yondashuv bilimni takomillashtirish emas, balki muammo sifatida taqdim etishi mumkin. Shuning uchun u yuqori darajadagi fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishi mumkin va talabalar tarkibni eslab qolishdan chuqur konseptual tushunishga o'tishadi. Shuningdek, u talabalarga ko'pincha onlayn yaratish, tahrirlash va nashr etish orqali tanqidiy tahlil, metakognisiya va aks ettirishni rivojlantirishga imkon beradi (Luckin va boshqalar, 2009). Bundan tashqari, raqamli pedagogikani o'rganish uchun bloglar, wikilar, I-telefonlar va IPADlardan foydalangan holda ijtimoiy tarmoqlar uchun Web 2.0 texnologiyalarini o'z ichiga olishi mumkin. Shu tarzda, raqamli pedagogika keng dunyo bilan bog'lanishni rivojlantirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. "Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib intizom va shaxsiy javobgarlik har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak". - Toshkent 2017. – 104 b.
2. Yo'ldoshev J.G', Usmonov S. Ilg'or pedagogik texnologiyalar. – T.: O'qituvchi, 2004.
3. Olimov Sh.Sh., Hasanova Z.D. Pedagogik texnologiyalarni o'quv - tarbiya jarayoniga qo'llash. –T.: «Fan va texnologiya», 2014. - 184 bet

